

Busta 60, inv. 252

8 aprile 1801, n. 8

Memoria

Al Sig.^{ro} Dottor Vincenzio Chiarugi
 Sull'applicazione del Sistema medico Prou-
 niano ai Vegetabili, e specialm^{te} sulla Cura
 della Piagnard degli Ulceri p^{er} mezzo
 dell'Offigene

Letta

nell'Adunanza d^{el} dì 11. Aprile 1801.

[Faint, mirrored handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint handwritten text, possibly a signature or date]

Non è d'oggi a Signori, che ho cognoscuto gli
 Aggrimenti & Malattie della Pianta, che
 si hanno create i rimedj oppositari: ma
 non potevansi in questa guisa di scienza
 labitare e stendere le Cognizioni, e i rimedj
 della Medicina, senza conoscer in fondo le leggi
 della Vegetabil' Economia. L'Halley, Gubner
 mul, Durbarton, Parmentier, e tanti altri in-
 signaron le tracce, che leggersi dovevano gli O-
 mnesi della ragionata Siccità fia agual-
 tuta per andar a spissar dei Carriani in un
 di: Fisiologia vegetabile. Non sapete l'arte
 no della Pianta, si conobbe nei di loro erassi
 fluido Corallato. Intuttivo, diversi Elementi nei
 loro diversi organi, e per la propagazione
 dei loro immediati materiali, la respirazione
 dell'Atmosfera, l'opulazione di vari
 fluidi Aereiformi. Dall'Analisi dei materiali
 si conobbero i principi uguali e vegetabile vi-
 due si poteva, e si poteva gherire la differenzia
 da lei questi e per loro dagli Animal-
 i diffinti.

Ciò non offende mai non si poteva l'ultima scienza
 alla Cognizione del Vegetabile, e non si av-
 vando a Cognoscer in esse simili forme proprie
 tra i materiali Corrosivi ad esse egualmente
 che agli Animal' diversi solo di grado in ragio-
 ne d'organizzazione, e capi sussistendo sotto la
 medesima legge la Fisiologia e Patologia come
 ne agli individui dell'uno, e dell'altro regno.

Questa è stata la grand' opera dell' Ibbotwe
 Scelfo. Riccardo Brown che con dei fatti
 e con le ragioni giustificò la somiglianza di
 Vita e essente tra i l'Animali e i Vegetabili.
 Ambedue sono esseri viventi, sono organizzati ed
 eccitabili per consenso delle medesime Cause
 e non hanno in sostanza altra Materia dif-
 ferenza, che una successiva gradazione di vir-
 tà, la quale partendosi dal punto più pros-
 simo alla Vita Umana dopo l'altro più in-
 teriore, più singolare, e per fatto passano a quel-
 la dei Vegetabili, ed a questi ai Minerali nei
 segni de quali la pura Vita Vegetabile s'es-
 tingue.

Esaminando in fatti le funzioni dei Vegetabili
 vediamo negli Circolazione, digestioni, secrezio-
 ni, eferzioni, Nutrizione, come negli Animali
 vediamo a nascer il vigore, e mediante i Stimoli
 e attivi, e per l'eccesso di questi risposte ha de-
 bolezza che Brown chiamò indiretta; per
 la mancanza o insufficienza di Stimoli ri-
 cove l'inerzia o per la debolezza diretta.

Gli Organi adunque dei Vegetabili sono soggetti alle
 medesime alterazioni per eccesso, o per difetto
 d'Excitamento, e perciò alle Malattie Universa-
 li: per vigore, o per debolezza, ed alle locali
 per arresto di Circolazione, per chimica al-
 terazione di umori, per disorganizzazione, non
 che la diversa azione dell'aria, degli Alimenti
 della Cause Meccaniche, e dei Contagi.

Nonostante che per altro si sia tanto avanzata
la fisiologia vegetabile, bisogna confessare
che pochi paesi in avanti ha fatto la Patologia,
soltanto perchè non se ne è occupato finora
chi abbastanza, che cognosce la Patologia
Animale per mezzo d'Analoghe applica-
zioni gli avrebbe potuto rendere degli uti-
li servizi.

Combinando i generi d'agricoltura colle sa-
gornate esperienze verificate in quelle
epoca così interessante per l'Umanità in
cui sotto di precetti incerti si vedranno
regolati i soccorsi ~~per~~ ~~si~~ ai Vegetabi-
li Animalati. Si vedranno allora a vantag-
gio venerati dei Medici di Nuova Sicilia, non
meno meritorie della Curia Romana per
aver salvate tante vite estive in affanno
alla Conservazione, e prosperità di tant
altre specie di viventi a noi più preziosi.
E quest'epoca non è lontana, dopo che le
Scienze fisiche portate a capi alto grado
di perfezione possono somministrare
tanti mezzi per attivarli.

Intanto in mezzo ai tanti oggetti, che pos-
sono con queste vedute presentarsi all'Atten-
za del Principe Agricoltore, oggi voglio propor-
vi i signori, in primo luogo due generi in questi
utili paesi di scienza agraria. I precetti
dell'arte di coltivare moderatamente le legu-
mose in un campo a righe, e di una

Per arrivare in conseguenza ad indurre nei vasi della Pianca quell' eccitamento, che quesi-
lungo si è stata la causa non può ~~prodursi~~
~~per~~ mancanza di fondo del princi-
pio eccitabile, e che colla sua privazione
ha prodotto la Malattia; è evidente, che i
Mezzi da impiegarsi devono essere dei vi-
vacii eccitanti in principio applicati in tut-
ta la forza possibile, e quindi diminuiti
d'attività.

Nell' opinione, che v'è a gran vanti ad acqui-
star il sangue di Vesica, che lo si piglia per
il Vini-Mentore Universalis, io v'edesei, che
si potesse ottenere l'intento introducendo
nella Massa degl' Urinari Circolanti, una
Sostanza, la quale vi potesse l'apigera
unito ad una veicolo che presto lo allando-
nasse a disposizione della Nutrizione
del Vegetabile. Così è creduto, che si potesse
produrre negli organi della lingua, quell'Am-
biamento Salutare, che coll' uso di medi-
camenti antispasmodici si produce nella gotta del-
gl' individui affetti di Malattia Cutanea
Solida.

I Mezzi Conosciuti più atti a condurre sen-
za pericolo di disorganizzazione questo prin-
cipio nella Circolazione degl' Animali sono

gl'acidi effigenerati debili, e gli spiriti di acidi ad
un veicolo appropriato, come è il Symploca-
rimale; e in questi, quelli di Muscivora sta-
tante facilmente prende, e lascia l'opigeno.

Dopo l'esperienza di Alton, sembra ormai deciso
che i buoni effetti dell'Acido nitrico effigene-
rato, e della Somata Muscivora non debba-
no d'altronde riprovarsi. Resterebbe ora a
fissare la maniera applicabile senza
pericolo e con vantaggio della Piante.

in fi ammalati

Nel corso d'anno una libbra d'ogni g. di gel. formata
Catalogni si da me osservata, attaccata sopra
la potatura d'appunto sulla Da Ossa
Carvera d'London. Era in fatti si viaggia-
va sulla tagliatura d'una potatura bianca
in piccoli grani, che gradualmente scem-
bando su giovani rami dell'anno scorso s'ef-
fusa sul legno vecchio, e facendo appesi-
te, annerire, e scolorirli. Suo g. d'altro
face finalmente morire tutta la Piante.

Nell'anno corrente un'altra libbra d'ogni g.
sommi mi si propose attaccata d'una fi-
mole malattia. Per tentare di opporre un
rimedio alla di lei degenerazione, fu sollecito
di infiarla con acqua acidulata, con acido
nitrico effigenerato. In principio della stagione
di 24 grani per libbra, e successivamente in
dopo morire, come vogliono i Curiosi Bota-
nicari. Nel tempo stesso un'avo g. ormalina

La ~~vera~~ debilità, a cui era soggetto dell'oppio
i vomi gangrenosi, e altre ni l'avevo della
gangrena, e il ~~medesimo~~ brivoglio di vomi
getti, che hanno vegetato in seguito a questo.
I vomi gangrenosi, e verdosi, e catti, sono stati
occisi senza che la gangrena si sia progres-
sata.

Non sarebbe difficile l'introdurre l'Aspirina
nei vasi della Pianta, e inorandone le radici
con acqua acidulata indebatamente con ac-
ido nitrico Aspirinato. Ma un'esperienza di
questa fatta, ch'ero creduta di un'effito quasi sicu-
ro, non può eseguirsi in grande, e con facilità
in tutta l'Estensione. Tuo obetto, nella quale
la Regina abba già preso piede, e ne farebbe
in conseguenza proporzionabile, apparsa un sem-
plice esperimento.

Puttosto voglio credere, o Signor, che la pomata
Mercuriale applicata a qualche parte della
Pianta potesse ~~condurre~~ con facilità nella
Pianta. Neppure l'Aspirina, mediante l'aposto-
mento del Mercurio solidato, che questa po-
mata contiene. L'Aspirina che ad ora è tanto
debolmente aderente nei Nervamenti laterali
che fanno gl'Uteri negli Organi della Pianta,
e dopo questa si dee, che Mercuriali immen-
diati, ed Vegetabili, e producessi, e si negli ob-
vognosi quell'occorrenza, che si vede, neppa-
vio, affinché le funzioni della lingua siano
ristabilite.

E fuor d'indubbia ripetute esperienze, m'hanno
apiciato, che il Mercurio in forma d'len-
gna applicato alle Radici, o all'alburno dei Ve-
getabili viene da questi assorbito, nell'opora
maniera che lo è dal Linfatico dell'Animale,
perchè il Tronco, o radice sottoposta all'efflu-
mento mediante laqua ^{di cui} è composta la Par-
te continui l'assorzione. In questo stato introdot-
to in Circolazione, il Mercurio abbandona
facilmente l'opora ed esce dagli Epitoyi An-
imali sotto la forma di puro metallo come
han fatto vedere le medesime osservazioni
sulla saliva, sull'urina, e sulla opa degli
Animali, che hanno pagato la gran cura.

In questo Capo l'opora combinandosi con la qua-
lità animale, la condensando, e cresce la forza
di quell'opora, che tiene in stato d'agrega-
zione le parti elementari del Corpo organizza-
to. Da quest'aumento d'organizzazione scie-
ce la solidità, e il principio vitale, e me-
re in conseguenza aumentata la disposizione
all'Excitamento. **Op** questo metallo opo-
dato con la trivulgazione nel grasso animale,
e nell'opora Atmosferico si rende utile nelle
Malattie Cutanee degli Animali, perchè non
dovrà credere, che possa utilmente impiegarsi
ancora in Anatomie infermità dei Vegetabili.
Io sono dunque in questi dati a proporre di rendere

6
qualche vna delle radici d'oro negro se
si applicano una dose di Borrato Mesurato,
che che può essersi tenuta in una rotella esp
rica, legata in, e da rinnovarsi di tanto in tanto.
L'istesso tentativo potrà farsi sopra di un pigli
vari rami dell'oro Amalato, da quali scatur
sola la sorgo fins all'ultimo per l'estensio
ne d'un pollice in lungo e di una, o due linee
in largo. Sulla piaga che nasce da queste for
te applicarsi si conta la Borrato contenendo
voluta con un cerotto ad esivo o con della pece di
Refo sopra d'un panno. Sicuti che il Mesurio
cosi applicato lava in quasi parte aposito, e
sua introdotto così nella Piaga il primo =

pio di di campo.
Ma ^{dele parolle} è ^{terrese} che il Mesurio opido in
trodotto, essendo soggetto d'apigliare dalle
forze organizzanti, e ridotto in stato di matella
papa espi durando ai Vegetabili Stipi. Esis
te per vero dire tra i Contadini e tra i
diniesi l'opinione, che questo metallo introdo
to in un forestatico nel frutto d'un Vegeta
bile, lo faccia a volentieri perire, talhe
più volte ^{una} s'usa questo stazzo alla vendetta
dal lupiccio. E gli abitanti delle Coerre at
tribuiscono alle Miner. Naposte di Mesurio
la morte facil ed improvvisa dei mori. Selli
piantati nelle loro monragne, e si che chiaman
sono questa Malattia dei Selli la Malattia
del Mesurio.

III: Di Jussieu peraltro più o più fatto osservare
all'Accad. della Scienze fino del 1719. che
il terreno della miniera di Mercurio d'Al-
mader in Spagna era fessato di giarsi, e ric-
co di molte specie di piante, che nulla soffri-
vano dalla peste maligna del Mercurio in
quelle terre spesse. Bower nella sua storia
Naturale di Spagna, ha osservato, che le piante
non sono danneggiate dalle esalazioni Mercuri-
ali di quella miniera, e che anzi un Uomo
può dormire impunemente sopra un fion
di Cirabò. all'opposto alla miniera di Idria
nella Carniola, ove il Mercurio si solleva in
forma di Erigne dalle miniere, non cresce
esba ^{di quella} della vicinanza, e la se ne vogliono
il fieno, che infamiglia, e gli Uomini sono
soggetti alla Paralisi, ai tremori, caduta di den-
ti, ptialismo, carne, Tormenti a fuoco, i Bar-
tomettai, partitori, e altri ustefici, che im-
pignano il Mercurio, e lo convertano in vapori.

Da tutto questo risulta, che i vapori Mercuriali fan-
no cadere, in debolzza, e indoltezza tutti i viventi.
E che il Mercurio caldo, o sia in stato metallico,
co' nome nocivo in veruna maniera ai vege-
tali. e ne aprivano gli esperimenti di M. de
morue. Risulta da qui, che le Piante veg. erano
eccellentemente nella terra, unire a questo me-
tallo: che i bulbi di Narcisi, che già incominciano
vono a gettar le radici immerse per la massima

~~Spiega~~ parte nel Mercurio vi prendono piede,
 alimentandosi con dell'acqua sopra rinatante,
 anzi attraggono del Mercurio, che si vedesi in-
 nuato nella loro base; e quindi gettansi fuora.
 Rettato il Mercurio per mezzo d'un foro, o inci-
 sione fatta nel fusto della Saggina, del Bran-
 sic bianco, e della Pistolaca e nell' ortiga. Phy-
salo del non im pide per la fiore stata, e frut-
ti, reazione, anzi in quest'ultima si presta
 deve a basso con terrasse, e si raccoglie in fondo
 al fusto nella parte più bassa della cavata.
 Nappur il peso del Mercurio Crudo, o offende
 le foglie dei vegetabili, gracile opres da un spia
 apparsa a portito vi resta innoce, e perza
 nappur alterarsi la figura della superficie.
Ombellico di Venere o Religio, il labbro di
rene / lo contengono impunemente per molti
 terriso negli travi delle loro foglie
 a corroborare l'idea che dove essi deve l'origine
 nelle Malattie si abolizza delle Parte mi-
 giora oggi prepararsi, o signori, una felice ef-
 perienza da me in praticata in una Malat-
 tia di vegetabili, secondo i precetti del Medico
Stogge
 Nella primavera del 1799 viddi una pianta
 di peromnio Catalag che attaccata dopo la poter-
tiva, ed appunto sulla meso, da vera gangre-
 na Ubrida Essa si ricopre sulla tagliatura
 d'una emanazione acquosa accompagnata
 da una polvere bianca in piccoli grani, che

gradatamente scendendo dei giovani varri della
anno innanzi, si seppe sul cognome Veubio, e
fede apparire, annoverate, e spiccate i nuovi gi-
ti dell'anno corrente, finché finalmente mo-
si fatta la pianta.

Nell'anno passato un altro giunto di S. Pami-
ni fu attaccata da una simile malattia.
Per tentare un rimedio alla dita de perigione
fui sollecito d'innaffiarla con acqua mista
con acido nitrico spigeroso, in principio alla
dose di 24 gocce per libbra che successivamente
si andava diminuendo, come vogliono i Carroni
Browniani. Nel tempo stesso spalmava giornalmente
con del sivo, cui era disperatamente
unito dell'oppio. Con questo mezzo ottenni la
cessa della gangrena, ed il successo sviluppo dei
nuovi getti, che hanno vegetato in seguito a do-
vete. I varri gangrenosi poi essendosi seccati,
sono stati seccati secca che la gangrena finì
ulteriormente propagata.

o varri gangrenosi

Se dunque il Mercurio è fluidato e molto più quello in
stato metallico è assolutamente inerte a ve-
geta bib. se questo è un mezzo facile per condurre
dell'ospigera; se l'ospigera è un rimedio siavo
a risolvare le fuzioni della pelle, alterate per
debolezza come la rogna, perché non potremo
mai sperare dei felici risultati da questa pro-
fica nella Cutanea Malattia degl'ischi, che ro-
gna con tutta verisimilitudine vien chiamata? O questa
malattia è prodotta dalle confuzioni della gran-

gna, e l'ingenera è un addattato rimedio per
 allentare rasna gli effetti. O la Malattia è con:
 tagiosa, e poche malattie di simil fatta
 non ritraggono l'antaggio dagli spiriti vivi &
 talli. O la Malattia finalmente è in:
 dotta da un Numero principio di sp. che
 si pone nella Corteccia aridattata, e i sp. in:
 to, che per di sp.aggua l'infetti i a quali pro:
 uci la piante. rispondendosi nelle loro va:
 dici, e in ricaridob, bappa Cellare. nelle cavere
 di questi furorosi Miratori del Maxusio in po:
 to metallo. Corruenque sap queste mi est:
 flessioni non hanno bisogno che dell'apog:
 gio dell'esperienza, per esse dichiarate, e
 Devaci. So mi accingo ad i. M. ista, e qualunque
 l'inf. il risultato viene dato Corro a suo tempo.

